

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»**

DOI: 10.5281/zenodo.5289492

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

**СБОРНИК СТАТЕЙ XXV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
СОСТОЯВШЕЙСЯ 7 АПРЕЛЯ 2021 Г. В Г. ПЕНЗА**

**ПЕНЗА
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2021**

УДК 001.1
ББК 60
Е244

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук

Е244

European Scientific Conference: сборник статей XXV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 172 с.

ISBN 978-5-00159-800-8

Настоящий сборник составлен по материалам XXV Международной научно-практической конференции «**European Scientific Conference**», состоявшейся 7 апреля 2021 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной библиотеке **Elibrary.ru** в соответствии с Договором №1096-04/2016К от 26.04.2016 г.

УДК 001.1
ББК 60

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2021
© Коллектив авторов, 2021

ISBN 978-5-00159-800-8

Ответственный редактор:

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:

Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович – кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович – кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна – кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент
Казданиян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук

Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент
Орбец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук

СОДЕРЖАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	8
TESTING FOREST AMELIORATION PRACTICES IN THE STEPPE ZONE OF ARAGATS MOUNTAIN RANGE LOCATED IN THE CENTRAL REGION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA GHARAKHANYAN KAREN	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	14
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ МОЙКА РАЗНОГАБАРИТНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ АНДРЕЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ.....	15
СПОСОБЫ И МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ WEB-САЙТОВ АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ.....	20
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА РЕНКИНА ТАУБАЛДИЕВ АЗАМАТ АСКАРОВИЧ	24
ТЕРМИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ ТЕРМОПАР АРТЕМЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, ШЛЫГОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, СИЛЬНОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА.....	28
СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ КУДИНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, ИВАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.....	33
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ БОРОДАТЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.....	37
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕННЫХ КОНФИГУРАЦИЙ НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ ЖУНУСОВ КУАТ МУРАТОВИЧ, КУЗЕНБАЕВ БАТЫРХАН АМАНЖОЛОВИЧ, АНОХИН МАКСИМ ПАВЛОВИЧ	40
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОНОМНОГО ПОЛЁТА КВАДРОКОПТЕРА ПЛЫКИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА.....	47
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ	53
О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ ФИТОПАТОЛОГИИ ЛЕВИТИН МАРК МИХАЙЛОВИЧ.....	54
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ	58
ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩЕСТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ПАВЛОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА.....	59
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ ВО II ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА ПОГОРЕЛАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА	62

ХУНТА И ЗАКОНЫ ВАЛЬЯДОЛИДА 1513 ГОДА КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАКОНОВ БУРГОСА 1512 ГОДА АШРАФЬЯН КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ	66
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	73
CONDUCTING AN AUDIT OF EXPENSES IN THE DIRECTION OF DIGITAL MARKETING SEYTMAGAMBET АКВОТА ТЕМИРГАЛИКЫЗЫ	74
ANALYSIS OF THE COLLECTION OF CUSTOMS DUTIES IN RESPECT OF GOODS FOR PERSONAL USE IN THE PERIOD FROM 2017 TO 2019 AND THEIR IMPACT ON THE NOMENCLATURE OF TRANSPORTED GOODS АВЕТИСЯН АНЖЕЛА УНАНОВНА, ПОПОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ	77
ECONOMIC ASPECTS OF MULTI-PRODUCT PRODUCTION AT NPP YURIN VALERY EVGENIEVICH, RYBALKINA REGINA ALEXANDROVNA	80
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	83
HUMBOLDT'S LINGUISTIC VIEWS ALIYEVA LAMIYA INSHALLAH	84
PROBLEMS OF CONCEPTUAL ONTOLOGIZATION KOSIMOVA MADINA ZAYNOBIDINOVNA	87
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ	89
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БУТОРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, ФИЛИМОНОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА	90
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	93
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ-ВОКАЛИСТОВ КАШЕНЕВА РАУЗА АБУТАЛИПОВНА	94
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К ЭФФЕКТИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, ПЕТРЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ	97
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ГРИГОРЬЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ	101
ПРЕПОДАВАНИЕ ПРАВА В ИСПАНИИ (ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ ДО XX ВЕКА) КУРИЛЕНКО ЕЛЕНА ЕГОРОВНА	104
TO THE QUESTION OF ECOLOGICAL EDUCATION AND UPBRINGING МУНАММАДИЯРОВА АҚМАРАЛ	107
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ГРИГОРЬЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ	111

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ	114
СМЕРТНОСТЬ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ С УЧЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ СЕЛЕЗНЕВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА, СЕЛЕЗНЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ	115
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПЕРФОРАТИВНОЙ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ КАК КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ УСКОРЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЧУРКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ.....	119
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ	129
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - КАК ПРОБЛЕМА, ДОСТИГШАЯ МАСШТАБОВ ПАНДЕМИИ САМОЩЕНКОВА И.Ф., ХРОМОВА Е.А., ОМЕЛЬЧЕНКО А.А.	130
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ	134
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЫБЫ В УСЛОВИЯХ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛИМЕНОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА	135
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ	140
КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО С.С. ПРОКОФЬЕВА ТАСЖАНОВА АЛЬМИРА ИВАНОВНА	141
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО В ТВОРЧЕСТВЕ П.И. ЧАЙКОВСКОГО УСЕНАЛИЕВА САИДА ХАМИТОВНА	144
АРХИТЕКТУРА	147
АППРОКСИМАЦИЯ ДИАГРАММ ДЕФОРМИРОВАНИЯ БЕТОНА ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАНЫМ СИНЧУК ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА	148
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	153
ОБРАЗ ЛГБТ-СООБЩЕСТВА В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ РОССИЯН БАЖАНОВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ	154
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ	157
RESOLVING ORGANISATIONAL CONFLICTS THROUGH MEDIATION VOGOVA HRISTINA STANCHEVA.....	158
НАУКИ О ЗЕМЛЕ	162
АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОГО ОПОЛЬЯ ЛЮБИШЕВА АЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА	163

РАЗВИТИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ДЕГРАДАЦИЮ ЗЕМЕЛЬ
РАДУСНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 166

УДК 94(7), 93, 94(4), 34(15)

ХУНТА И ЗАКОНЫ ВАЛЬЯДОЛИДА 1513 ГОДА КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАКОНОВ БУРГОСА 1512 ГОДА

АШРАФЬЯН КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ

аспирант

кафедры археологии, истории древнего мира и истории средних веков,
факультета истории, политологии и права
Московский Государственный Областной Университет
(г. Москва, Российская Федерация)

Аннотация: Целью работы является исследование причинно-следственных связей между Законами Вальядолида в 1513 года и Законами Бургоса, принятыми в 1512 году как продолжением политической и юридической борьбы между королем Фердинандом II Арагонским и Домом Колумбов за административное управление в Вест-Индии, с целью перераспределения финансовых потоков. Изучается положение Законов Вальядолида 1513 г. как продолжение в начале XVI века предоставления свободы аборигенам Нового Света.

В результате работы был проведен анализ многих иностранных и российских и советских источников, перевод Законов Вальядолида на русский язык с английского перевода оригинальных документов.

Также рассматривается подоплека созыва Хунты Вальядолида 1513 года и условия подписания Законов Вальядолида 1513 г. как дополнительных поправок к Законам Бургоса 1512 года, принятого в результате заседаний Хунты.

Ключевые слова: Бургосские законы 1512, Законы Бургоса 1512, Законы Вальядолида 1513, Поправки Вальядолида 1513, Хунта Вальядолида 1513, энкомьенда, энкомьендеро, Диего Колумб, Католические Короли, рабство аборигенов, Вест-Индия, Эспаньола, Фердинанд II Арагонский, Антонио де Монтесинос, Педро де Кордова, Хуан Фонсека, Доминиканский Орден, испанская корона, политика XVI века, Дом Колумбов, Дом Трастамара.

JUNTA AND THE LAWS OF VALLADOLID OF 1513 AS A CONTINUATION OF THE LAWS OF BURGOS OF 1512

Ashrafyan Konstantin

Abstract: The aim of the work is investigation the causal relationship between the Laws of Valladolid of 1513 and the Laws of Burgos, adopted in 1512 as a continuation of the political and juridical struggle between King Ferdinand II of Aragon and the "House of Columbus" for the administration of the West Indies. The position of the laws of Valladolid is studied as a continuation of the granting of freedom to the aborigines in the New World at the beginning of the XVI century.

As a result of the work, the sources were analyzed, and it was translated into Russian from the English which was as translation of the original documents.

We have considered the basis for the convocation of the junta of Valladolid in 1513 and the conditions for the signing of the Laws of Valladolid, adopted as a result of the junta's meetings as additional amendments to the Laws of Burgos in 1512.

Keywords: Laws of Burgos 1512, Laws of Valladolid 1513, amendments of Valladolid 1513, Junta of Valladolid 1513, Encomienda, Encomiendero, Diego Columbus, Catholic Monarch, Aboriginal slavery, West Indies, Hispaniola, Ferdinand II of Aragon, Antonio de Montesinos, Pedro de Cordoba, Juan Fonseca, Dominican Order, politics of the XVI century, House of Columbus, House of Trastamara.

Постановка проблемы

Законы Вальядолида от 1513 года были важным документом, продолжавшим предоставление свобод Кастильской Короной для аборигенов Нового Света. Поскольку в научной литературе не часто цитируют и упоминают сами «Законы Вальядолида 1513 г.», было решено обратиться к самим документам и перевести английский вариант перевода с испанских документов, который был сделан с помощью специалистов по герменевтике. В работе были показаны причины созыва Хунты Вальядолида в 1513 году и принятия ею Законов Вальядолида 1513 года. События были исследованы с точки зрения продолжения нанесения политического и юридического удара королем Фердинандом II Арагонским по «Дому Колумбов» для отстранения Диего Колумба от управления Вест-Индией и денежными потоками, которые шли в Испанию из колоний.

Новизна:

Новизна заключается в том, что мы исследовали эту проблему с точки зрения не просто как продолжение предоставления свобод аборигенам в Вест-Индии, а рассмотрели это событие под углом борьбы за экономические и политические привилегии в Америке между короной и Диего Колумбом. Важно то, что теперь в работе переведен на русский язык полный текст Законов Вальядолида 1513 года, которым можно пользоваться в русскоязычном поле студентам и преподавателям для освящения этих гуманных законов, принятых еще в XVI веке.

Методы исследования

В работе использовались методы источниковедения, документальный метод, хронологический метод и системный метод, описательный метод.

Основная часть

Когда 27 декабря 1512 года были приняты Законы Бургоса (Los Leyes de Burgos или «Ordenanzas Reales para el buen regimiento y tratamiento de los Indios») [19, p. 16], то их копии были разосланы в Эспаньола, Куба, Пуэрто-Рико, Ямайка, Тринидад и другие [27, с.200]. Основным главным лейтмотивом всех 35 (XXXV) пунктов этих законов было учреждение новых отношений между испанскими поселенцами, имеющими энкомьенды и аборигенами, которые работали на этих энкомьендах [27, p. 1-2]. Таким образом, администрация в Вест-Индии вместе с Орденами Францисканцев и Доминиканцев стала ответственны за неукоснительное соблюдение прав индейцев и их христианизацию [6, с. 201; 9].

Развязав себе руки после заседаний Хунты Бургоса 1512 года, принявшей важные законы осуждающие правление Диего Колумба и его администрацию в Вест-Индии, король Фердинанд решил, что наступило время, чтобы вновь открытые земли в Новом Свете уже не были оспорены и не входили в управление и администрирование «Дома Колумбов». Их подчинение и доходы от торговли с ними должно было теперь быть напрямую подчиняться Кастильской Короне.

И как только Бартоломе Колумб представил короне предложение о том, чтобы освоить остров Бимини, нанесенный на карту Петера Мартира 1511 года [16, с. 169], то тут же «Дом Колумбов» получил отказ. И взгляд Фердинанда II Арагонского пал на преданного ему «роялиста» Хуана Понсе де Леона.

Бывший губернатор Пуэрто-Рико – Хуан Понсе де Леон был губернатором Пуэрто-Рико с 1508 года, заселив с несколькими десятками поселенцев-кастильцев этот остров. После того как в 1511 году Диего Колумб выиграл суд в рамках «Pleitos Colombinos», он снял Понсе де Леона с этого поста [16, p.169] и назначил своих людей, которые стали его преследовать. Понсе де Леон уехал в Испанию в 1512 году. Когда начались слушания Хунты Бургоса, то Понсе участвовал как прокурор в обвинительных слушаниях по делу о неправильном управлении и злостном нарушении администрации Диего Колумба [22, p.355]. После этого он получил право и назначение Хуана Понсе де Леона Аделантадо и Алькальдом острова Бимини [16 с. 171] от самого короля на открытие новой земли Бимини (Beimeni) и

уехал готовить экспедицию в Пуэрто-Рико с предписанием не мешать Де Леону в его приготовлениях.

Это примечательно тем, что теперь Фердинанд II Арагонский как регент своей дочери Хуаны I Кастильской давал право на открытие новой земли, которая должна была принадлежать Кастильской Короне напрямую, не учитывая интересы Дома Колумбов.

Более того, в Дарьен снаряжались экспедиция Педро Ариас де Авила (исп. Pedro Arias Dávila) готовил самую масштабную экспедицию, которая должна была отправляться в Дарьен, который тоже теперь напрямую в обход Дома Колумбов должен был подчиняться Кастильской Короне [1, с. 104].

Это были два удара, нанесенные Дому Колумбов после того как Диего Колумб организовал экспедицию и освоение острова Куба с помощью своего ставленника Диего Веласкеса в 1511-1512 году, расширив административную и финансовую территорию, контролируруемую Домом Колумбов.

В данной статье важен факт того, приор доминиканского монастыря в Санто-Доминго [20], также получил Законы Бургоса и изучил их. Именно Доминиканские монахи вызвали шквал событий 1511 года, после речи монаха Антонио де Монтесиноса, осуждающей правление администрации Диего Колумба на Эспаньоле и на других островах [9, книга 3, глава 5]. Именно Орден Доминика на Эспаньоле был инициатором передачи всех жалоб короне на жестокое обращение индейцев и лично Фердинанду в 1512 году. Именно эти жалобы стали основой для осуждения администрации Колумба и привели к заседанию Хунты Бургоса в 1512 году и принятием в том же году Законов Бургоса [19].

Но принятие Законов Бургоса 1512 не устроило Педро де Кордова – главу доминиканцев в Вест-Индиях. Он узнал об организуемых экспедициях по открытию Бимини и в Дарьен. Поэтому он лично отправился к королю Фердинанду. Поскольку в то время у королевского двора еще не было постоянного места и двор перемещался по стране, то Доминиканцы приехали в середине 1513 года в Вальядолид, где находился король. Цели Фердинанда и цели доминиканцев совпали, так как Доминиканцы хотели, чтобы были приняты законы и основания новых поселений кастильцев на новых землях, следуя доктрине Святого Фомы («La doctrina de Santo Tomás»). Поэтому было решено, что должна собраться еще одна Хунта (Собрание), которая должна дополнить существующие законы важными поправками и выработать новые законы. [19, p.26].

Фердинанд II Арагонский считал, что ему нужны законы, опираясь на которые он сможет упредить «Дом Колумбов» от подачи новых исков в суд, чтобы потребовать свою юрисдикцию на новые открываемые для короны земли. Фердинанд как араговец понимал, что кастильские суды в Севилье, где проходили заседания, были на стороне кастильской аристократии которая поддерживала «Дом Колумбов». Это факт понятен вследствие родства жены Диего Колумба со Вторым Герцогом Альба [2, с. 167].

Вследствие этого необходимо было еще раз подтверждение приверженности законам, выработанным Хунтой Бургоса в 1512 году и принятие нового документа, с помощью которого новые земли были бы объявлены подчиняющимися напрямую Кастильской Короне.

Поэтому тонкий политик Фердинанд сделал вид, что прислушивается к приехавшему с Эспаньолы настоятелю монастыря доминиканцев Педро де Кордобе и всем доминиканцам, просящим дополнений в Законы Бургоса.

Сами же Доминиканцы хотели получить официальные подтверждения, что теологи и богословы смогут доказать необходимость новых завоеваний и услышать то, что в новых землях индейцы будут находиться в положении вассалов, а не рабов [19, p.20].

Король Фердинанд II Арагонский по просьбе космографа и юриста Мартина Хименеса де Энсисо (Martín Jiménez de Enciso) приказал доминиканцам монастыря Сан-Пабло-Де-Вальядолид (San Pablo de Valladolid) встретиться с секретарем Кончилиосом для написания нескольких глав, составленных учеными [19, p.26].

Как результат заседаний Хунты Вальядолида 1513 года были приняты четыре дополнительных Закона (Поправки), которые стали называться во Всемирной Истории «Законами Вальядолида 1513 года» («Leyes Complementarias de Valladolid 1513») [19, p.20] или «Поправками Вальядолида 1513 года» к Законам Бургоса 1512 года. «Законы Вальядолида 1513 года» («Leyes Complementarias de Valladolid 1513»), переведённые уже с варианта перевода с испанского на английский язык прилагаются к этой работе (Приложение 1).

Главное же для короля Фердинанд II Арагонского, инициировавшего созыв Хунты Вальядолида, было в том, что Хунта приняла в тот же день закон, названный «Индийским Актом» (исп. «Requerimiento Indiano» Valladolid, 28 de julio de 1513), Теперь это официальная бумага о принадлежности новых открытых земель объявляла земли принадлежащими напрямую Кастильской Короне.

Заключение

В результате исследования была достигнута цель – изучен вопрос и найдены причинно-следственные связи и раскрыты причины вопроса о том, зачем был необходим созыв Хунты Вальядолида 1513 года и почему произошло принятие дополнений в виде Законов Вальядолида 1513 года. Это исследование проводилось на основе оригиналов и переводов оригиналов различных текстов и сравнения хронологии событий XVI веков.

Законы Вальядолида 1513 года, продолжающие Законы Бургоса 1512 года анонсировали еще больше прав и свобод аборигенам Нового Света и их равные права как вассалов кастильской короны. А также сделали важный шаг в политике отношений между поселенцами-испанцами и индейцами, установившимися в XVI веке.

Вновь открываемые земли объявлялись теперь напрямую принадлежащими Кастильской Короне, без какого-либо упоминания о «Доме Колумбов».

Законов Бургоса 1512 и Законы Вальядолида 1513 года, давшие индейцам множество прав и свобод, стали возможным исключительно в результате юридической и политической борьбы Диего Колумба с Фердинандом II Арагонским за наследственные права Христофора Колумба, которые вели к изменению административных прав и финансовых потоков из Нового Света.

Приложение 1

Ссылка для цитирования документа на эту статью и автора необходима и обязательна:
<https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1KfEraGKZcYvT-lwTzuZM13GIWOHPjVSM>

Прямой перевод от Ашрафьяна Константина с английского языка с сайта университета Southern Methodist University
[<https://www.smu.edu/>]
Southern Methodist University}

«Законы Вальядолида 1513 г.» («Дополнения Вальядолида 1513 г.» или «Поправки Вальядолида 1513 г.») от 28 июля 1513 года, которые являются поправками 1513 г. года к Бургосским законам или «Законам Бургоса 1512 г.» («Los Leyes de Burgos 1512»). Leyes Complementarias de Valladolid 1513 «Declaración y Moderación de las Ordenanzas hechas», (edición de Valladolid de 1513)

Донья Хуана, милостью Божьей королева Кастилии, Леона, Гранады, Толедо, Галисии, Севильи, Кордовы, Мурсии, Хаэна, Альгарба, Альхесираса, Гибралтара, Канарских островов и Индии, островов и материка океанского моря; принцесса Арагонская, двух Сицилий и Иерусалима; эрцгерцогиня Австрийская; герцогиня Австрийская, Бургундская и Брабантская; Графиня Фландрская и Тирольская; Леди Бискайская, Молина и прочее.

Сан-Хуан, который находится в Индийском океане, и нашим офицерам упомянутого острова, и всем другим судьям и офицерам этого острова, настоящим и будущим, и городским советам, судьям, чиновникам, рыцарям, оруженосцам, офицерам и гражданам упомянутого острова, его городов и деревень, а также всем другим лицам, к которым может быть каким-либо образом применено то, что содержится в настоящем моем письме, и каждому из членов Совета.

Знаете, что король, мой господин и отец, и я, видя, как это было необходимо для служения Богу, нашему Господу и нам самим, а также для спасения душ и увеличения числа и хорошего обращения с

индейцами упомянутого острова, а также с его гражданами, посоветовались с прелатами и религиозными и некоторыми членами нашего совета, который мы создали с этой целью, после чего мы приказали составить определенные постановления, посредством которых упомянутые индейцы должны были быть воспитаны, обучены и приведены к знанию нашей святой католической веры, и с помощью которого с упомянутыми индейцами должны были хорошо обращаться и сводить их к поселениям, как это более подробно объясняется в упомянутых постановлениях.

После этого королю, моему господину и отцу и мне было сообщено, что, хотя упомянутые постановления были очень полезны, выгодны и необходимы, а также уместны, было сказано, что некоторые из них нуждаются в дальнейшем разъяснении и изменении. Поэтому, поскольку нашим намерением, желанием и волей всегда было больше заботиться о спасении душ, воспитании и хорошем обращении с упомянутыми индейцами, чем о чем-либо другом, мы приказали нескольким прелатам и священнослужителям ордена Св. Доминика и нескольким членам нашего совета, а также проповедникам и ученым мужьям доброй жизни и совести, очень благоразумных и ревностных в служении нашему Господу, чтобы рассмотреть упомянутые постановления и поправить их, добавить что-то к ним или уменьшить их, и изменить их, как это может быть необходимо. Поэтому, рассмотрев упомянутые таинства и выслушав верующих, знающих о делах упомянутого острова, а также об условиях и привычках упомянутых индейцев, они вместе с другими прелатами и членами нашего совета внесли следующие поправки и изменения в упомянутые таинства.

I

Во-первых, мы приказываем и повелеваем, чтобы индейские женщины, вышедшие замуж за индейских мужчин, которые были выданы в энкомьенде, не принуждались идти и приходиться служить вместе со своими мужьями на рудники или в другие места, если только это не будет сделано по их собственной воле или если их мужья не захотят взять их; но упомянутые жены должны будут работать на своей собственной земле или на земле своих мужей, или на земле испанцев, которые будут платить им жалованье, согласованное с ними или с мужьями; но если упомянутые жены будут беременны, то мы повелеваем, чтобы изданные нами постановления, касающиеся этого положения, соблюдались под страхом того, что тот, кто поступит иначе, помимо наказания, предписанного в упомянутом постановлении, потеряет индианку, которую он таким образом принуждает работать, а также ее мужа и детей, которые будут отданы в энкомьенду другим.

II

Кроме того, мы приказываем и повелеваем, чтобы индейские дети в возрасте до четырнадцати лет не принуждались к работе на [взрослых] работах, пока они не достигнут указанного возраста или более; но они должны быть принуждены работать и служить на работах, свойственных детям, таких как прополка полей и тому подобное, в поместьях своих родителей (если у них есть родители); а те, кто старше четырнадцати лет, должны находиться под властью своих родителей, пока они не достигнут совершеннолетия и не вступят в брак. Тех, у кого нет ни отца, ни матери, мы повелеваем отдать в энкомьенду тем, кто имеет на это наше право, и он отдаст их на попечение людям с чистой совестью, которые будут следить за тем, чтобы их обучали и воспитывали в предметах нашей святой веры, и нанимать их в их поместьях для выполнения задач, поставленных нашими апелляционными судьями, в которых они могут работать, не подвергая опасности свое здоровье, при условии, что они [энкомендерос] кормят их и платят им должное жалованье по ставке, установленной нашими упомянутыми судьями, и при условии, что они [энкомендерос] не препятствуют их посещению христианского учения в назначенное время. И если кто-нибудь из названных мальчиков захочет научиться какому-нибудь ремеслу, они могут свободно делать это, и их нельзя принуждать служить или работать в чем-либо еще, пока они изучают это ремесло.

III

Кроме того, мы приказываем и повелеваем, чтобы замужние индейские женщины, находящиеся под властью своих родителей, матерей или отцов, работали с ними на их землях или на землях других людей по соглашению с их родителями; а те, кто не находится под властью своих отцов и матерей, должны, чтобы предотвратить их превращение в бродяг и плохих женщин, а также держать их от порока и учить их [христианскому] учению, должны быть принуждены находиться с другими женщинами и

работать в их поместьях, если у них есть такие; в противном случае они будут работать в поместьях индейцев и других лиц, которые будут выплачивать им заработную плату в том же размере, в каком они платят другим, кто работает на них.

IV

Кроме того, мы приказываем и повелеваем, чтобы в течение двух лет [после опубликования этого постановления] мужчины и женщины ходили одетыми.

И хотя может случиться так, что с течением времени, благодаря их воспитанию и общению с христианами, индейцы станут настолько склонными и готовыми стать христианами, настолько цивилизованными и образованными, что они будут способны управлять собой и вести тот образ жизни, который ведут там упомянутые христиане, мы заявляем, повелеваем и говорим, что наша воля состоит в том, чтобы те индейцы, которые таким образом станут достаточными для того, чтобы жить самостоятельно, под руководством и контролем наших упомянутых судей упомянутого острова, настоящего или будущего, им будет позволено жить самостоятельно и они будут обязаны служить [только] в тех вещах, в которых привыкли служить наши вассалы в Испании, чтобы они могли служить и платить дань, которую они [наши вассалы] привыкли платить своим правителям.

[Далее следует длинный и подробный приказ Адмиралу Диего Колумбу и всем мелким чиновникам в Индии повиноваться законам Бургоса 1512 года и этим поправкам Вальядолида 1513 года.]

Выдано в городе Вальядолиде, 28 июля 1513 года.

Я, Король

Я, Лопе Кончилиос, секретарь нашей Госпожи, приказал сделать эту запись по приказу короля, ее

Отца:

Лицензиат Jimenez

Епископ Паленсии и Граф Пернии

Канцлер Кастанеда

Пояснение:

28 июля 1513 Законы Вальядолида были подписаны в Вальядолиде:

- *Хуаной I Кастильской или Хуаной Безумной, королевой Кастилии и Леона*
- *Королем Фердинандом II Арагонским – ее отцом и регентом*
- *Лопе Кончилиосом (Lope Conchillos) – секретарем Королевы Хуаны I Кастильской*
- *Лицензиатом Хименезом (Jimenez) (лицензиат в средневековых университетах — это была промежуточная степень между бакалавром и доктором)*
- *Епископ Паленсии и граф Пернии - Хуан Родригес де Фонсека (Bishop Palencia Count of Pernia Juan Rodriguez de Fonseca)*

Список литературы

1. Александренков, Э. Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: Конец XV - середина XVI века Бельцы : Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 с.
2. Ашрафьян, К. Э. Рабство и свобода аборигенов Нового Света в начале XVI века как последствие политических баталий и испанской короны и Дома Колумбов // European Scientific Conference : Сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 6 декабря 2020. Пенза: Наука и Просвещение, 2019. С. 95-101. Режим доступа URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/МК-954.pdf>.
3. Григулевич, И. Р. Бартоломе де Лас Касас. Москва : Наука, 1966. 231 с.
4. Григулевич, И. Р. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, XVI - XVIII вв. Москва : Наука, 1977. 296 с.

5. Клула, И. Взлет семьи Борджиа. Ростов-н/Д, 1997. 465 с.
6. Колумб, Х. Христофор Колумб: Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Москва: Эксмо, 2008. 512 с.
7. Кофман, А. Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. СПб : Крига, 2017. 1032 с.
8. Кофман, А.Ф. Конкистадоры. Три хроники завоевания Америки. М.: Эрвез, 2009. 608 с.
9. Лас Касас Б. История Индий. Л.: Наука, 1968. 471 с.
10. Магидович, В. Д., Магидович, И. П. Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в.). Москва : Просвещение, 1982. В 2-х т. Т. 2. 399 с.
11. Окунева, О. Разрушение Индий, Аристотель в Вальядолиде и современные дискуссии о геноциде во время Конкисты // Казус. 2016. № 11. С. 113-129.
12. Томас, Х. Золотой век Испанской империи. Москва : Издательство АСТ, 2010. 62 с.
13. Хроники открытия Америки. Новая Испания. Книга I: Исторические документы. М.: Академический Проект, 2000. 496 с.
14. Altamira, R. El Texto de las Leyes de Burgos de 1512 // Pan American Institute of Geography and History. 1938. № 4. С. 5-79. Режим доступа URL: <https://www.jstor.org/stable/20135913>.
15. Andrés-Gallego, J. Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica : ensayos y monografías : Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica : Afroamérica, la tercera raíz : Impacto en América de la expulsión de los jesuitas Majadahonda : Fundación MAPFRE Tavera, 2005. 1384 с.
16. Ashraf yan, K. E. (2020) 'K voprosu ob otkry'tii Floridy` v 1513 godu'. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta [online] (2), 166-174. available from: doi:10.18384/2310-676X-2020-2-166-174
17. Cesáreo, F. D. Los pleitos de Colón. Introducción // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1892. V. 20. P. 521-535
18. Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de América y Oceania / Editor Fr. de Cardena. V. XXII. Madrid, 1874. 488 p.
19. Domingo, R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. V. 28. P. 1-55
20. Enciclopedia católica Madrid : J.F. Palacios, 1845. V. 2. 208 p.
21. Flint, V. I. The Imaginative Landscape of Christopher Columbus Princeton : Princeton University Press, 2017. 260 p .
22. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes / Burgos 1512: the city, the men and the laws / A. S. Gamazo // XX Coloquio de Historia Canario-Americana : Seminario Canarias-Sevilla-América, Las Palmas de Gran Canaria, 12 nov.-19 oct. 2012. <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179>
23. Hernaiz, F. J. Collección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de America y Filipinas Bruselas : Imprenta de Alfredo Vrovan, 1879. 989 p.
24. O'Hara, J. F. Juan Rodriguez de Fonseca: First President of the Indies (1493-1523) // The Catholic Historical Review. 1917. Vol. 3, № 2. P. 131-150
25. Page, M. The First Global Village How Portugal Changed the World. San Paolo : Casa Das Letras, 2008. 277 p.
26. Prescott, W. H. The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. London : Samuel Bentley, 1883. V. 3. 616 p.
27. Vallejo Piug, F. D. Leyes de Burgos 1512 // Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano. 2010. V. 27. P. 199-203
28. Walsh, W. T. Isabella of Spain 5th ed. London : Sheed and Ward, 1935. P.644
29. Williams R.A. The American Indian in Western Legal Thought: The Discourses of Conquest. New York: Oxford University Press, 1990. 352 p.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 7 апреля 2021 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 8.04.2021.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 10,35

МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru